

মার্কসবাদী জ্ঞানতত্ত্ব ও বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পথ

সূর্যকান্ত মিশ্র

মার্কসবাদী জ্ঞান তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়?

মানুষ তার চারদিকের দুনিয়াকে জানার প্রক্রিয়া ও নিয়মগুলির অনুসন্ধান ও প্রয়োগ হচ্ছে জ্ঞানতত্ত্বের মূল কথা। ইংরেজীতে একে এপিষ্টেমোলজি বলা হয় যা theory of knowledge হিসাবে পরিচিত। এই শব্দগুলির সাথে ইংরাজীর আরো একটি বহুল প্রচলিত শব্দ হলো কগনিশন (cognition)। এই শব্দটি লাতিন শব্দ কগনিশিও (cognitio) যার ইংরেজী ভাবার্থ হলো জানা (get to know)। সেই অর্থে কগনিশন মানে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইংরেজী অক্সফোর্ড ডিকশনারীতে বলা হয়েছে যে এটি জ্ঞানলাভের একটি মনোগত কাজ বা প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে সংবেদন (sense) ও চিন্তার প্রক্রিয়ায় একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছানো যায়। “mental action or process of acquiring knowledge and understanding through thought experience and the senses.” জ্ঞান তত্ত্বের বিশ্লেষণে এই শব্দটি বার বার ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলায় আমরা জানার প্রক্রিয়া শব্দটি ব্যবহার করবো।

জ্ঞানতত্ত্বের বিকাশের এক দীর্ঘ ইতিহাস আছে। এর মূল কথা হলো এক দীর্ঘ বিকাশমান প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে অজ্ঞতা থেকে জ্ঞান, অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞান থেকে অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ ও গভীরতর জ্ঞানে উত্তরণ ঘটে। “A gradual movement from ignorance to knowledge, from incomplete and imperfect knowledge to increasingly full and profound knowledge.” এই তত্ত্বের বিকাশে মার্কসবাদের অবদান হলো দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দর্শনের প্রয়োগ। মার্কসবাদী জ্ঞানতত্ত্ব মানুষের জানার বা জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্বগুলি অনুসন্ধান করে এবং এই তত্ত্বের বিকাশে দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে বিকাশের নিয়ম প্রয়োগ করে। [Fundamentals of Marxism-Leninism-chapter 3, Theory of knowledge-Institute of Marxism-Leninism,-Manual, Published by Foreign Language Publishing House-ND]

লেনিনের ভাষায় দ্বন্দ্ব তত্ত্বই হলো (হেগেল এবং) মার্কসবাদের জ্ঞানতত্ত্ব (dialectics is the theory of knowledge. This is an aspect of the matter it is not an aspect but essence of the matter to which Plekhanov, not to speak of other Marxists paid no attention. -Lenin, on the Question of dialectics, Philosophical Notebooks, Collected Works vol. 38)

জানার প্রক্রিয়া (The Process of Cognition)

মানুষের জানার প্রক্রিয়া কতকগুলি স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। এই স্তরগুলি পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন নয়, পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থেকে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যা মার্কসবাদের পূর্ববর্তী বস্তুবাদী দার্শনিকরাও বুঝতে অক্ষম হয়েছিলেন। তারা এটাকে একটা বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া হিসাবেই গণ্য করে নিয়েছিলেন। এখানে আমরা বোঝার সুবিধার জন্য স্তরগুলিকে আলাদা আলাদা করে যথাসম্ভব ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ব্যাখ্যা করবো।

জানার প্রক্রিয়া শুরু হয় সংবেদন (sensation) দিয়ে। সংবেদনের উৎস হচ্ছে বস্তু জগতের প্রতিফলন। সাধারণভাবে তথাকথিত পক্ষেত্রিয় ছাড়াও অন্যান্য বহু সূত্র থেকে সংবেদনের উৎপত্তি। যেমন চোখ দিয়ে দেখা, কান দিয়ে শোনা, নাকে গন্ধ পাওয়া, জিভে স্বাদ পাওয়া বা ত্বকে স্পর্শ পাওয়া তো আছেই। এগুলি ছাড়াও, পেট বা মাথা ব্যথা ধরনের নানা রকমের আত্মসংবেদন মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে মনোজগতে প্রতিফলিত হতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীতে জন মুলার নামক এক জার্মান শারীরতত্ত্ববিদ উপরোক্ত ইন্দ্রিয়জাত সংবেদনগুলির অস্তিত্বই অস্বীকার করেছিলেন। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন কেবল আলোকরশ্মি দিয়েই চোখে আলোর সংবেদন সৃষ্টি হয় না। চোখের স্নায়ুগুলিকে যান্ত্রিকভাবে বা বিদ্যুতের মাধ্যমে উত্তেজিত করলে আলোর সংবেদন সৃষ্টি করা যায়, চোখের দরকার হয় না। তাঁর এই ভ্রান্ত তত্ত্ব “শারীরতাত্ত্বিক ভাববাদ” নামে প্রচলিত। সবরকম ভাববাদই সংবেদন ও প্রতিফলনের তত্ত্বকে অস্বীকার করে। যদি চোখের কথাই ধরা হয়, যা আমরা দেখি তার প্রতিবিশ্ব সংবেদনের মধ্য দিয়ে মনের আয়নায় প্রতিফলিত হয়। অবশ্যই এই প্রতিরূপ আয়নার মুখ দেখার মতো উল্টো বা বিকৃত রূপে প্রতিফলিত হতে পারে। কিন্তু তাতে সংবেদন বা প্রতিফলনের বস্তুগত অস্তিত্ব অস্বীকার যায় না।

সংবেদন দিয়ে জানা শুরু কিন্তু শেষ নয়। সংবেদনের পরবর্তী স্তরটি হলো অনুভূতি (perception)। সংবেদন থেকেই অনুভূতি তৈরি হয়। বিভিন্ন রকম সংবেদন ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতির তৈরি করে। এর থেকে একটা প্রাথমিক ধারণারও সৃষ্টি হয়, কিন্তু এই ধারণা অবশ্যই অস্পষ্ট। এই কারণে এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই একটা দ্বন্দ্ব আছে - বিষয়গত (objective) ও বিষয়ীগত (subjective)। লেনিনের ভাষায় “সংবেদন হলো বিষয়গত দুনিয়ার বিষয়ীগত প্রতিচ্ছবি।” (Lenin, Materialism and Empirio-Criticism, LCW vol. 14, page 130, Moscow Edition 1952)। কেবল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ওপরে নির্ভরশীল প্রত্যক্ষবাদীদের সমালোচনায় লেনিন এই জবাব দিয়েছিলেন। প্রত্যক্ষ বলতে এখানে কেবল সাক্ষাৎ দেখার কথাই বলা হচ্ছে না। দেখা ছাড়াও সবরকমের সংবেদনের বেলায় এই কথা প্রযোজ্য। যদি দেখার কথাই ধরে নিই তাহলে দেখার প্রক্রিয়ায় যে দেখছে এবং যা দেখছে এই দুইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রশ্নটি এসে যায়। এটা বিষয়ী ও বিষয় (subject ও object) এই দুইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সংবেদন ও অনুভূতির প্রক্রিয়ায় আরো স্পষ্ট প্রতিচ্ছবির তথ্য জ্ঞানের বিকাশ। এটা বুঝতে আমাদের পরের স্তরে যেতে হবে।

সংবেদন ও অনুভূতি থেকে যে প্রাথমিক ধারণার সৃষ্টি সেটা অবশ্যই জানার প্রক্রিয়া (cognition)-র ভিত্তি। কিন্তু জানার প্রক্রিয়া সেখানেই শেষ হয় না, তা পরবর্তী স্তরে প্রবেশ করে যাকে বলা হয় বিমূর্ত চিন্তা (abstract thought) আগেই বলা হয়েছে এই স্তরগুলি পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বিক সূত্র যুক্ত। যদিও ‘চিন্তা’ (thought) জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়ার সর্বোচ্চ স্তর তা সংবেদনের স্তর থেকেই শুরু হয়। সংবেদনের মধ্য দিয়ে অনুভূতির স্তরে যাওয়ার প্রক্রিয়াই চিন্তার শুরু। সংবেদন থেকে মানুষ যখন কিছু অনুভব করে তখন একই সাথে সে চিন্তা করতে শুরু করে। সে কি প্রত্যক্ষ করলো তা নিয়ে সচেতন হতে শুরু করে। প্রত্যক্ষের মধ্য দিয়ে যে প্রাথমিক ধারণা তাকে আরো স্পষ্টভাবে

বোঝার চেষ্টা করে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান অসম্পূর্ণ। কারণ সব জিনিস প্রত্যক্ষ করা যায় না। এইখান থেকে বিমূর্ত চিন্তার শুরু। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যখন বিদ্যুৎ চমকায় তা প্রত্যক্ষ করে আলোর গতিবেগ যে প্রতি সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার তা বোঝা অসম্ভব। কিন্তু বিদ্যুৎ চমকানোর বেশ কিছু সময় পরে বাজ পড়ার শব্দ শুনে শুনে সাধারণভাবে এটা অনুমান করা যায় যে শব্দের গতিবেগ আলোর গতিবেগের চেয়ে অনেক কম। বিজ্ঞানের বিকাশ এইভাবেই শুরু হয়েছিল। অসংখ্য প্রত্যক্ষ অনুভূতির প্রাথমিক সাধারণীকরণ (elementary generalisations) কার্যত সংবেদনের স্তর থেকেই শুরু হয়। কতগুলো জিনিসের সাধারণ চরিত্র যেমন তা তরল, কঠিন না বায়বীয় কিংবা শীতল না উত্তপ্ত, সাদা না কালো – এইগুলিকে প্রাথমিক সাধারণীকরণ বলা হয়। কিন্তু এ সবই হলো বস্তু, জীব জগত বা মানবসমাজের প্রাথমিক রূপ সম্পর্কে কিছু ধারণা। এগুলো তার বহিঃস্থ যা বাইরে থেকে অনুভব করা যায়। কিন্তু কোনো বস্তু বা ঘটনার অন্তর্নিহিত প্রকৃত রূপ বা চরিত্র (Essence of Phenomena) প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্য দিয়ে অর্জন করা অসম্ভব। অনেকেই হাজার হাজার বছর ধরে গাছ থেকে আম বা আপেল পড়তে দেখে থাকবেন কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের সূত্র আবিষ্কারের জন্যে নিউটন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। অসংখ্য শাখায় বিভক্ত হয়েই বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান এখনো বিকাশমান। নিউটনের পরে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব কিংবা আইনস্টাইনের পর এখনকার কোয়ান্টাম তত্ত্ব-এই রকম বহু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও সূত্র বিমূর্ত চিন্তার ফসল। বিমূর্ত থেকে মূর্ত এবং মূর্ত থেকে বিমূর্ত এই চিন্তার বিকাশ দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দর্শন তথা জ্ঞানতত্ত্বের সঠিকতা প্রমাণ করে। লেনিনের ভাবায় “প্রত্যক্ষ অনুভূতি থেকে বস্তু বা অবজেক্টের যে জ্ঞান তৎক্ষণাৎ ঘটে সে জ্ঞান আংশিক জ্ঞান, অসম্পূর্ণ জ্ঞান। মানুষের জ্ঞান এখানেই থেমে যায় না। মানুষের চিন্তা (thought, জ্ঞান, ধারণা) ক্রমে ক্রমে বস্তুর আরো কাছে যায়, উত্তরোত্তর অগ্রসর হতে থাকে, সমৃদ্ধ হতে থাকে, বিকাশ লাভ করতে থাকে। এই প্রক্রিয়ার কোনো অন্ত নেই। চিন্তার এই অগ্রগমন হলো জ্ঞান। মানুষের চিন্তায় প্রকৃতির যে প্রতিফলন ঘটে সেই প্রতিফলনকে ‘নিষ্প্রাণ’ভাবে বুঝলে চলবে না, বিমূর্তভাবে বুঝলে চলবে না, গতিশূন্য মানে করলে চলবে না – বুঝতে হবে গতিশীলতার অন্তর্হীন প্রক্রিয়ায় যাতে ক্রমাগত দ্বন্দ্বের পর দ্বন্দ্বের উদ্ভব ও নিষ্পত্তি হতে থাকে।” (জ্যোতি ভট্টাচার্য, শ্রমিকের দর্শন-এন বি এ-পৃ: ১১৭)

প্রয়োগই হচ্ছে জ্ঞানার্জনের ভিত্তি ও উদ্দেশ্য (Practice is the Basis and Purpose of Cognition)

এঙ্গেলসের লেখা বানর থেকে মানুষের বিবর্তনে শ্রমের ভূমিকা প্রসঙ্গে পুস্তিকায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিভাবে জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় আদিম মানবজাতি পেছনের পা দুটোর ওপর দাঁড়িয়ে সামনের পা দুটোকে হাত হিসেবে ব্যবহার করতে শিখেছিল। এই প্রক্রিয়ায় হাতের বুড়ো আঙুলগুলো অন্য আঙুল থেকে আলাদা হয় উৎপাদনের হাতিয়ার ধরবার সুবিধার্থে। একই সঙ্গে মস্তিষ্কের আকার ও গুণগত বিকাশ ঘটেছিল। মার্কসবাদের একটি মৌলিক শিক্ষা হলো মস্তিষ্ক, চিন্তা, চেতনা ইত্যাদি সবকিছুই হলো বস্তুর বিকাশের সর্বোচ্চ রূপ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় আরশোলা, উইপোকা, মৌমাছি, ইঁদুর বা উচ্চতর স্তন্যপায়ী জীবগুলির মধ্যে সংবেদন ও অনুভূতির বিকাশ ঘটলেও তা বিমূর্ত চিন্তার স্তরে বিকশিত হয়নি। উইপোকা, উইটিবি তৈরি করা বা মৌমাছির মৌচাক তৈরি করা, মার্কস যেমনটা বলেছিলেন বিমূর্ত চিন্তার ফসল নয়। উইপোকা বা মৌমাছি এগুলি বানানোর কোন প্ল্যান এস্টিমেট তৈরি করতে পারেনা। কারণ কি দিয়ে কি বানালো তার প্রতিচ্ছবি তার চেতনায় নেই। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর মানুষের চাইতেও বেশি দ্রাণশক্তির জোরে

অপরাধ স্থল থেকে আসামীর অনুসন্ধান করতে সক্ষম। গেরিলা, শিম্পাঞ্জি ইত্যাদি বানরের গোষ্ঠীভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতিগুলি কোনো বিপদের আগাম সতর্কবার্তা সহ অন্যান্য কিছু বিষয়ে নিজেদের মধ্যে ভাব আদান-প্রদানের জন্য কয়েকটি ধ্বনি ব্যবহার করতো।

মানুষে মস্তিষ্কের বিকাশের স্তরে বিভিন্ন ভাষা ও পরে লিপি থেকে শুরু করে ছাপাখানা, দৃশ্য-শ্রাব্য, গণমাধ্যম, ইন্টারনেট ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছে। এটাই হলো মানবসমাজের বিমূর্ত চিন্তার স্তর থেকে উন্নততর জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদনের হাতিয়ার নির্মাণের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। মানুষ এখন কৃত্রিম মেধা সৃষ্টির পথে অগ্রসরমান। উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমের মধ্য দিয়েই জ্ঞানের বিকাশ হয়েছে এবং অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগের মধ্য দিয়েই বিশেষত শিল্প বিপ্লবের পর বিগত পাঁচশো বছরে তা অভূতপূর্ব গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটাই প্রমাণ করে যে প্রয়োগই হচ্ছে জ্ঞানার্জনের ভিত্তি ও উদ্দেশ্য।

ভাববাদী দার্শনিকরা জ্ঞানকে তার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করে। একথা প্রাচীন ও আধুনিক ভাববাদীদের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। শিল্প বিপ্লবের আগেই জ্যামিতির আবিষ্কার হয়েছিল জমির মাপজোকের প্রয়োজনে। জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy) হয়েছিল সমুদ্রযাত্রার প্রয়োজনে। পঞ্জিকা বা ক্যালেন্ডারের প্রচলন হয়েছিল কৃষির বিকাশের প্রয়োজনে। মানব সমাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রয়োজনে জ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে এবং তা উন্নততর জীবনযাত্রার সন্ধানে প্রয়োগ করা হয়েছে। পুরাতন বা আধুনিক বস্তুবাদীরাও বিপরীত দিক থেকে জ্ঞান ও তার প্রয়োগের মধ্যে দ্বন্দ্বিক সম্পর্কের ভিত্তি বুঝতে অক্ষম হয়েছে। প্রাচীন বস্তুবাদীদের মত অপেক্ষাকৃত আধুনিক ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon) সপ্তদশ শতাব্দীতে উন্নততর জীবনযাত্রার জন্যে প্রকৃতির উপরে মানুষের আধিপত্য কায়ম করাই বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা এমনকি ফয়েরবাখ থেকে শুরু করে প্লেখানভ পর্যন্ত জ্ঞান ও তার প্রয়োগের দ্বন্দ্বিক সম্পর্ক বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

ফয়েরবাখের কথায় “আমি যা অনুভব করি তা অবজেক্ট-এর বিরোধী সাবজেক্ট রূপে করি না, সাবজেক্ট-অবজেক্ট রূপেই করি, একটি বাস্তব-শরীরী সত্তা রূপেই করি। আমার জন্য অবজেক্ট শুধুমাত্র অনুভূতির বস্তু নয়; আমার অনুভূতির ভিত্তি, আমার অনুভূতি সম্ভব করার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তও হলো ঐ অবজেক্ট। অবজেক্টিভ বিশ্বটা শুধুমাত্র আমার বাইরেই যে আছে তা নয়; অবজেক্টিভ বিশ্ব আমার শরীরের ভেতরেও আছে। মানুষ প্রকৃতিরই একটা অংশ, সত্তার একটা অংশ; অতএব মানুষের ভাবনা এবং মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা বিরোধিতার কোনো অবকাশ নেই।” (জ্যোতি ভট্টচার্য, শ্রমিকের দর্শন-পৃ: ১০০) প্লেখানভ ফয়েরবাখের লেখা উপরোক্ত অংশটি ছবছ উদ্ধৃত করায় স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি কার্যত বিষয় ও বিষয়ী এই দুইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও ঐক্যের সমাহার সূত্রটি বুঝতে পারেননি। এই দুইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করা বা সম্পূর্ণ পৃথকভাবে দেখা কোনোটাই মার্কসবাদী জ্ঞান তত্ত্বের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে না।

তত্ত্ব ও প্রয়োগের ঐক্য (The Unity of Theory and Practice)

প্রয়োগের সময় যে সমস্যাগুলো উপস্থিত হয় তা সমাধানের জন্যে তত্ত্বের দ্বারস্থ হতে হয়। প্রয়োগের এই চাহিদা থেকেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি ঘটে। বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার জ্ঞানের বিকাশে নতুন বস্তুগত ভিত্তি প্রস্তুত করে। উদাহরণস্বরূপ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব কোষ বা অণু-পরমাণু প্রত্যক্ষ করার জন্য ইলেক্ট্রনিক মাইক্রোস্কোপ বা দূরবর্তী গ্রহ-নক্ষত্র দেখার জন্য টেলিস্কোপ, উপগ্রহ থেকে বিভিন্ন তথ্য পাওয়ার জন্যে রেডিও বা ইলেক্ট্রনিক ক্যামেরার ব্যবহার ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। এর

সব কিছুই মানুষের সামাজিক উৎপাদন ক্ষমতা বহুগুণ বাড়তে সাহায্য করেছে। প্রকৃতির নিয়মগুলি অনুসন্ধান করে তা মাবসমাজের বিকাশের স্বার্থে ব্যবহার করার বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। যদিও বর্তমান উৎপাদন সম্পর্কগুলির পরিবর্তন না করে এই সম্ভাবনাকে ব্যবহার করা অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে লেনিন বলেছেন, “জ্ঞানতত্ত্বের প্রথম ও মৌলিক বিষয় হওয়া উচিত প্রয়োগ।” (LCW, vol. 14 p. 130-Materialism and Empirio-Criticism, Moscow-1952, p. 141) প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তত্ত্বের বিকাশ হয়েছে কারণ “মানুষের চেতনা কেবল বস্তু জগতের প্রতিফলন নয়, তাকে নির্মাণও করে।” (LCW, vol. 38-p.204) মার্কসবাদী জ্ঞানতত্ত্বের সার কথা হলো তত্ত্ব ছাড়া প্রয়োগ দিশাহীন এবং প্রয়োগ ছাড়া তত্ত্ব মূল্যহীন। মার্কসবাদী তত্ত্ব একাধারে বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লবিকও বটে। বিজ্ঞানের বিকাশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক আবিষ্কারগুলির উপর ভিত্তি করে মার্কসবাদ বিকশিত হয়েছে। মার্কসবাদ বৈজ্ঞানিক সত্যগুলির কোনোরকম বিকৃতকরণের বিরোধী। বুর্জোয়াশ্রেণি বিশেষ করে বর্তমান সময়ে সমগ্র মানবসমাজের স্বার্থে বিজ্ঞানের বিকাশকে ব্যবহার করার পরিবর্তে পুঁজিবাদী তথা সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ বজায় রাখার কাজে লাগায়।

অজ্ঞেয়বাদের বিরুদ্ধে (Against Agnosticism)

ভাববাদী দার্শনিকরা এমনকি কিছু বিজ্ঞানীও তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিশ্ব জগৎকে যে জানা যায় বস্তুবাদের এই মৌলিক ধারণা মানতে রাজি নন। তাঁরা অবশ্য সবাই একথা বলেন না যে আমরা কিছুই জানতে পারি না। তাঁরা বড়জোর একথা মানতে রাজি যে অনেক কিছু জানা গেলেও এমন কিছু বিষয় আছে যা কখনোই জানা যাবে না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অজ্ঞেয়বাদী স্কটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউম দাবি করেছিলেন কেবল সংবেদন নির্ভর অনুভূতিগুলি মানুষের অধীন। তার বাইরে বিশ্ব জগৎ বস্তু বা চেতনা কিসের উপর নির্ভরশীল তা কখনই জানা যাবে না। হিউমের সমসাময়িক জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট বস্তু জগৎ যে চেতনার বাইরে স্বাধীনভাবে অবস্থান করে এবং তা থেকেই যে মানুষের সংবেদন-অনুভূতির সৃষ্টি হয় তা মেনে নিয়েও তিনি দাবি করেছিলেন, এমন কিছু জিনিস আছে (things-in-themselves) যা মানুষের জ্ঞানের পরিধির বাইরেই থেকে যাবে। তিনি অবশ্য একথাও স্বীকার করেছিলেন “বিশ্বাসের জন্যে জায়গা করে দিতে তাঁকে জ্ঞানের জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছে।” ভাববাদীদের একাংশ পরবর্তীকালে প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের নাম দিয়ে নতুন রূপে বস্তুবাদীদের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।

তাঁদের মধ্যে অগাস্ট কোম্তে (Auguste Comte) জোরের সঙ্গেই দাবি করেছিলেন যে মানুষ কখনই নক্ষত্রগুলি কি দিয়ে তৈরি তা জানতে পারবে না। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর মাত্র দুবছর পরে ১৮৫৯ সালে তা জানার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখন অনেক তথাকথিত অজ্ঞেয় তত্ত্বই মানুষের হাতের মুঠোয় এসে গেছে এবং প্রতিদিনই তার বিকাশ ঘটছে। কিন্তু অজ্ঞেয়বাদ মোকাবিলার প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে মানুষের শ্রম, কাজ, উৎপাদন ও প্রয়োগের বিজ্ঞান। এঙ্গেলস বলেছিলেন, জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়ায় আমাদের ধারণাগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যখনই কোনও ঘটনা ঘটাতে বা বস্তু উৎপাদন করতে পারি তখনই আমাদের ধারণা বিশ্বাসযোগ্য সত্যের রূপ নেয়। (K. Marx. F. Engles. SW. Moscow-Foreign Language Publishing House-1958-p. 100) মার্কস-এঙ্গেলসের পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি তাঁদের এই ধারণাকে সত্য বলে প্রমাণিত করেছে।

সত্য বিষয়ক তত্ত্ব (The Theory of Truth)

সত্য বলতে কী বোঝায় তার জ্ঞানই হলো জ্ঞান তত্ত্বের কেন্দ্রীয় সমস্যা। এটাই সবরকম বিজ্ঞানের

কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যে কোনও বৈজ্ঞানিক মতবাদ যদি প্রকৃত জ্ঞানের বিচারে শেষ পর্যন্ত সত্য বলে প্রমাণিত না হয় তার কোনও মূল্য নেই। বস্তু জগৎ যেহেতু মানুষের চেতনা নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করে সেই জন্য তার সম্পর্কে আমাদের ধারণা ও তত্ত্বকেও বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। আমাদের ধারণার সঙ্গে বস্তুজগত খাপ খাওয়ানোর প্রশ্ন ওঠে না। বিপরীত পক্ষে বাস্তবতার সঙ্গে আমাদের ধারণাকে খাপ খাওয়াতে হয়।

সত্য মানে বিষয়গত সত্য

লেনিনের কথায়, বিষয়গত সত্য বিষয়ী সত্তার একজন মানুষ বা মানবসমাজের ওপর নির্ভরশীল নয়। LCW. Vol 14. p. 110, Moscow... সত্যের ওপর মানুষের ক্ষমতা খাটানো যায় না। মানুষ তার পারিপার্শ্বিক জগতের বা নিজেদের জীবনধারণের অবস্থা বদলাতে পারে কিন্তু তার ইচ্ছামতো বিষয়গত সত্য বদলাতে পারে না। কারণ যা বিষয় বা বস্তুগতভাবে অবস্থান করছে সেটাই মানুষের চেতনায় প্রতিফলিত হয়। তাই বিষয়গতভাবে মানুষ যা সত্য বলে মনে করে সেগুলি সবসময় সত্য না-ও হতে পারে। যেমন মানুষ দীর্ঘদিন ধরে পৃথিবীকে ঘিরে সূর্য প্রদক্ষিণ করে এটাই সত্য বলে গণ্য করত। কিন্তু পরে বোঝা গেল এর উলটোটাই সত্য। সত্য হলো এই সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলি কোনটি কিভাবে অবস্থান করছে তা মানুষের ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না।

অসীম বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞানও অন্তহীন (Infinite Cognition of Infinite World)

যেহেতু বিশ্বজগৎ অসীম ও নিরন্তর গতি ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই চলমান সেহেতু তাকে পুরোপুরি জানার শেষ নেই। তাই এঙ্গেলস বলেছিলেন, বিশ্বকে পুরোপুরি জানা হবে একটা অসংখ্য সংখ্যা গোনার মতো অত্যাশ্চর্য (miracle of counting infinity) বিষয়। কারণ জন্ম-জন্মান্তর ধরে একটানা গুনে গেলেও এ গোনা শেষ করা অসম্ভব। মার্কসবাদী জ্ঞান তত্ত্ব বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিশাল অগ্রগতি সত্ত্বেও মানবসমাজের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বিকাশের বিভিন্ন যুগের (epoch) জ্ঞান ভাঙারের ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে, কিন্তু বিজ্ঞানের পক্ষে অনতিক্রমণীয় কোনও চূড়ান্ত সীমারেখার ভাঙ ধারণার বিরোধিতা করে কারণ যা এখন জানা যায়নি তা ভবিষ্যতে জানা যাবে এবং কোনও কিছুই অজ্ঞেয় নয়। এঙ্গেলসের ভাষায় মানুষের চিন্তা “কেবল শত শত কোটি (milliards-1milliard=1billion) মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যক্তিগত চিন্তার আকারে অবস্থান করে (exist only as the individual thought of many milliards of past, present and future men) (F. Engles Anti-Dhring, Moscow, FLP House, 1959pp. 120-121) এটাই হল অসীম বিশ্ব সম্পর্কে অন্তহীন জ্ঞানের ব্যাখ্যা।

আপেক্ষিক ও অনাপেক্ষিক তত্ত্ব (Relative and Absolute Truth)

আগেই মানুষের জ্ঞানের ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়ে অজ্ঞেয়বাদের বিরোধিতা এবং একতরফা ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান থেকে অপেক্ষাকৃত উন্নত ও সম্পূর্ণ জ্ঞানের বিকাশের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। আপেক্ষিক সত্য হলো অসম্পূর্ণ যা দ্বন্দ্ব ও ঐক্যের মধ্য দিয়ে ক্রমশ অনাপেক্ষিক সত্যের স্তরে বিকশিত হয়। অসম্পূর্ণ জ্ঞানলাভের বিষয়টিকে জ্ঞানের আপেক্ষিকতা বলা হয়। মার্কসবাদী জ্ঞানতত্ত্ব কেবল এই আপেক্ষিকতার স্তরেই থেমে থাকে না। লেনিনের কথায়, বস্তুবাদী দ্বন্দ্ব তত্ত্ব আমাদের সমস্ত জ্ঞানের আপেক্ষিক চরিত্র মেনে নেয় তার অর্থ এই নয় যে বস্তু বা বিষয়গত সত্যকে অস্বীকার করা হচ্ছে। আপেক্ষিকতার অর্থ হলো অনাপেক্ষিক সত্যের কতটা কাছাকাছি আমাদের

জ্ঞান পৌঁছতে পেরেছে তার সীমারেখা যা ঐতিহাসিক শর্তের ওপর নির্ভরশীল। (NOT. In the sense of denying objective truth, but in the sense that the limits of approximation of our knowledge to this truth are historically conditional.) (Lenin, Materialism and Empirio-Criticism) সেই সঙ্গে লেনিন স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, বস্তুগত সত্যকে অর্থাৎ যা মানুষের ও মানবসমাজের ওপর নির্ভরশীল নয়, স্বীকার করাই হলো কোনও না কোনওভাবে অনাপেক্ষিক সত্যকে স্বীকার করা। (to acknowledge objective truth i.e not dependent upon man and mankind, is, one way or another, to recognise absolute truth. (ঐ) উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, প্রাচীন গ্রিসের বস্তুবাদী দার্শনিকরা বলেছিলেন যে, জড় পদার্থ থেকে জীবনের উৎপত্তি এবং অন্য প্রাণি থেকে উৎপত্তি হয়েছিল মানুষের। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে Anaximander এই মত দিয়েছিলেন যে সমুদ্রগর্ভেই প্রথম জীবনের উৎপত্তি হয় এবং মানুষের উৎপত্তি মাছ থেকে। ডারউইন ও তাঁর পরবর্তী সময়ে এ যাবৎ কালের বিবর্তন তত্ত্বের বিকাশের ক্ষণ আড়াই হাজার বছরের বেশি আগে একটি অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। আপেক্ষিক সত্য থেকে অনাপেক্ষিক সত্যের বিকাশ এইভাবেই ঘটে থাকে। মার্কসবাদী জ্ঞানতত্ত্বের বিরোধীরা অনাপেক্ষিক সত্য বলে কোনও কিছু অস্তিত্ব মানতে রাজি নয়, থাকলেও তা কোনও মানুষ এককভাবে অতীন্দ্রিয় জগতে অর্জন করতে পারে, বড় জোর যেশুলিকে অনাপেক্ষিক সত্য বলে মনে নিতে পারে যেমন দুয়ে দুয়ে চার হয়, নেপোলিয়ান ১৮-২১ সালে ৫ মে মারা গিয়েছিলেন, ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হয় ইত্যাদি। বিপরীত পক্ষে আমরা দাবি করি, ডারউইনের সত্য মূলগত ভাবে একটি অনাপেক্ষিক সত্য। বিজ্ঞানের ইতিহাসে সমস্ত আপেক্ষিক সত্যের মধ্যে ভবিষ্যতের অনাপেক্ষিক সত্যের বীজ নিহিত থাকে। লেনিন যে রকম বলেছেন, “মানুষের চিন্তা তার নিজস্ব প্রকৃতিতে অনাপেক্ষিক সত্যের সন্ধান দিতে পারে এবং দেয় যা কিনা আপেক্ষিক তত্ত্বগুলির সমষ্টিগত যোগফল। বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি অগ্রগতি হয় এই অনাপেক্ষিক তথ্যের ভাঙারে নতুন অবদান যোগ করে, কিন্তু প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা বৈজ্ঞানিক তথ্যের সীমাবদ্ধতা হলো তার আপেক্ষিকতা যা জ্ঞানের বিকাশের প্রক্রিয়ায় কখনো বাড়ে বা কমে।” (ঐ) বিজ্ঞান হিসাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ক্ষেত্রেও যে একথা প্রযোজ্য তা লেনিন স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছিলেন। “আমরা মনে করি না যে মার্কসবাদী তত্ত্ব হচ্ছে এমন কিছু যা সম্পূর্ণ এবং অলঙ্ঘনীয়; বিপরীত পক্ষে আমরা নিশ্চিত তা কেবল বিজ্ঞানের একটি ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছে যা সমাজতন্ত্রীদের সমস্ত অভিমুখে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে যদি তারা জীবনের গতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে চায়।” (we do not regard Marxist theory is something completed and inviolable; on the contrary, we are convinced that it has only laid the corner-stone of science which socialist must further advance in all directions if they wish to keep pace with life.” (V.I.Lenin, vol. 4, p. 191 (Marx-Engles-Marxism, Moscow, 1953, p. 139) সমস্ত বিজ্ঞানের মতোই মার্কসবাদী দ্বন্দ্বের নিয়মগুলি গভীরতর হতে বাধ্য, বিজ্ঞানের বিকাশ ও তার প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দ্বন্দ্বের সূত্রগুলি বিভিন্ন ঐতিহাসিক অবস্থায় কার্যকর।

সত্য সুনির্দিষ্ট (Truth Is Concrete)

বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব সম্পর্কে ওপরে যা বলা হলো তার থেকে মানুষের অর্জিত সত্যগুলি বিমূর্তভাবে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে না দেখে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তা প্রয়োগ করতে হয়। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর অর্থ হলো বস্তুবাদী দ্বন্দ্ব তত্ত্বে কোনও বিমূর্ত সত্য নেই কারণ সত্য হলো নির্দিষ্ট। যেমনটা ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতি যা আমরা সকলেই স্কুলে পড়েছি প্রশ্নাতীভাবে সত্য কিন্তু

তা নির্দিষ্ট সত্য যা কেবল এমন একটি সমতল যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। জ্যামিতির এই সূত্র অনুসারে ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগফল ১৮০ ডিগ্রি হতে বাধ্য। কিন্তু এই সূত্র পৃথিবীপৃষ্ঠে, বিমানযাত্রার আকাশপথে পৃথিবীপৃষ্ঠে উত্তর মেরু, লন্ডন ও বাংলাদেশ নিরক্ষরেখা বরাবর একটা ত্রিভুজের তিন কোণের যোগফল ২৭০ ডিগ্রি কারণ তা মহাবিশ্বের মতই বক্রাকার। (স্টিফেন হকিং, বিগ কোয়েশ্চনস-ব্রিফ আনসারস (Stephen Hawking, Brief Answers to the Big Questions) যেহেতু দৈর্ঘ্য প্রস্থ ছাড়াও তার বাড়তি বৈশিষ্ট্য আছে। এই তিন কোণের যোগফল যে ২৭০ ডিগ্রি তার কারণ এই ত্রিভুজের তিনটি কোণই ৯০ ডিগ্রি করে। কাগজে ৯০ ডিগ্রি করে তিনটি কেন দুটি কোণ দিয়ে ত্রিভুজ বানানো অসম্ভব। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রয়োগের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সিপিআই(এম)-র কোজিকোড কংগ্রেসে গৃহীত মতাদর্শগত দলিলে যেমনটা বলা হয়েছে যে বিংশ শতাব্দির সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের মডেল একবিংশ শতাব্দিতে ছবছ প্রযোজ্য নয়।

কোনটা সত্য আর কোনটা সত্য নয় তা বিচার করার একমাত্র পদ্ধতি হচ্ছে প্রয়োগে পরীক্ষা করা। প্রয়োগের মধ্যে কেবলমাত্র সত্য পরীক্ষিত হয় না তা আপেক্ষিক সত্য থেকে অনাপেক্ষিক সত্যের স্তরে উন্নীত হয়। প্রয়োগ বলতে মূলত মানুষের চারিপাশের অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে উৎপাদন ব্যবস্থা, সামাজিক ও বৈশ্বিক কর্মকাণ্ড বোঝায়। এই কথা বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষি পরিবেশা ও সমাজ সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যদি বাস্তবে কোনও একটা যন্ত্র বা প্রযুক্তির প্রয়োগ মানুষের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হয় তখন তার থেকে শিক্ষা নিয়ে দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করে নতুন মডেল তৈরি করার জন্য তা ব্যবহার করা হয়। এটা ঠিক অনেক বৈজ্ঞানিক সত্য বাস্তবে প্রয়োগ না করা গেলেও অক্ষমতার প্রভূত বিকাশের ব্যবহার করে ও নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তার সত্যতা যাচাই করা যায়। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ বা কোয়ান্টাম তত্ত্ব-এর একটা উদাহরণ। সমাজবিপ্লবের ক্ষেত্রে এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে প্যারিস কমিউন মাত্র ৭২ দিনের জন্যে টিকে ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন ৭৩ বছরের জন্যে, সমাজতান্ত্রিক চীন ৭০ বছর অতিক্রম করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের বিপর্যয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণের মধ্যে বিজ্ঞান, প্রযুক্তিগত বিপ্লবের (STR) যথাযথ মূল্যায়ন শেষের কুড়ি বছরে উপেক্ষিত হয়েছিল। লিগাচেভের ডায়েরি থেকে এটা বোঝা যায় এই সংক্রান্ত দলিলটি সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটিতে পেশ করার পর এই দুই দশক সময়কালে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়নি। লেনিন সেই জন্য বলেছিলেন মার্কসবাদ একাধারে বৈজ্ঞানিক ও বৈশ্বিকও বটে। একটিকে বাদ দিলে অপরটি হয় না। অবশ্য বিজ্ঞান বলতে এখানে প্রকৃতি বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান দুটিই বোঝানো হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি না হলে অনেক ঐতিহাসিক সত্য অনাবিষ্কৃত থেকে যেত। কার্বন ডেটিং বা তার চাইতেও দ্রুততর প্রযুক্তি এবং সর্বশেষ ডিএনএ পরীক্ষার ফলে এখন বর্তমান মানব প্রজাতি যে প্রথম আফ্রিকা থেকে ইউরেশিয়া হয়ে ভারতে বা চীনে ছড়িয়ে পড়েছিল, মানবসভ্যতা কু হাজার বছর পূর্বে কোথায় গড়ে উঠেছিল তার ইতিহাস নতুন করে লেখা হচ্ছে। হিটলার বা হিন্দুত্ববাদীদের ফ্যাসিস্ত প্রচারের অসারতা প্রমাণিত হচ্ছে। এইসব ক্ষেত্রে প্রকৃতি হল বিষয়, মানুষ হল বিষয়ী, যা প্রকৃতির অসীম বস্তুগত বাস্তবতাকে তার বিষয়ীগত জ্ঞান দিয়ে ব্যবহার করছে। এর অর্থ এই নয় যে প্রকৃতির দ্বন্দ্বিকতা ও মানব সমাজ বিকাশের দ্বন্দ্বিকতা নিয়ে নিয়ে মার্কসবাদী জ্ঞানতত্ত্ব এক ও অভিন্ন ধারণা পোষণ করে। যা এক ও অভিন্ন তা হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গি বস্তুবাদী এবং বিশ্লেষণের পদ্ধতি দ্বন্দ্বমূলক। লেনিনের ভাষায়, Dialectics is materialism, দ্বন্দ্বিকতাই হল বস্তুবাদ। প্রকৃতির নিয়ম ভাঙলে, এঙ্গেলস যেমন বলেছিলেন, প্রকৃতি মানবসমাজকে শাস্তি দেবে। আবার সেই নিয়ম বুঝে ব্যবহার করলে মানব

সমাজের বিকাশে তা সহযোগী হবে।

অসত্য, বিভ্রম, বিভ্রান্তি

প্রথমত, অসত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য বোঝা দরকার। মানুষের মধ্যে সংবেদনের প্রতিক্রিয়ায় অনুভূতি তৈরি হয় সেগুলিকে প্রতিবর্ত প্রতিক্রিয়া (Reflex) বলা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানী পাভলভের বিশ্ববিখ্যাত তত্ত্ব অনুযায়ী এই ধরনের প্রতিক্রিয়াকে দুভাগে ভাগ করা হয়। বেশির ভাগ প্রতিক্রিয়াই হল অভ্যাসভিত্তিক শর্তাধীন প্রতিক্রিয়া (Conditioned Reflex), যেগুলি মস্তিষ্কে ও স্নায়ুতন্ত্রের অভ্যাসবশত প্রতিক্রিয়া যা আমরা খুব একটা সচেতনভাবে করি না। সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যেতে পারে সংবেদন ও অনুভূতির পর তা প্রায়শঃ বিমূর্ত চিন্তার বিচার বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর করে না। পাভলভের পরীক্ষাটি এটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ্য। তিনি কুকুরের পাকস্থলিতে অস্ত্রোপচার করে একটি নল লাগিয়ে তার থেকে নির্গত রসের পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। কুকুরটিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করে তিনি দেখালেন সেই সময় পাকস্থলিতে জারক (Gastric Juice) নিঃসরণ হতে শুরু করে (ঠিক যেমন লোভনীয় খাবার দেখলে সেখানে কারো কারো জিভে জল আসে) এরপর তিনি কুকুরের খাবার দেওয়ার নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত একটি বেল বাজানোর ব্যবস্থা করে দেখালেন যে খাবার সময় বেল বাজালেই খাবার না দিলেও অভ্যাসভিত্তিক (Conditioned) প্রতিক্রিয়ায় তার পাকস্থলির রস নিঃসরণ হয়ে চলেছে। আমাদের নিজেদের অভ্যাসবশত গড়ে ওঠা অনুরূপ প্রতিক্রিয়াগুলি নিজেদের অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করা যায়। চোখের দিকে হঠাৎ কিছু ধেয়ে এলে বা খুব জোরালো আলো পড়লে চোখ রক্ষা করার জন্য আপনা-আপনি এই ধরনের প্রতিক্রিয়া আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়। এগুলি সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা রোগী পরীক্ষার সময় চিকিৎসক মেডিক্যাল হাম্মার (Hammer) ব্যবহার করেন বা চোখে আলো ফেলে পরীক্ষা করেন। কিন্তু অভ্যাসভিত্তিক প্রতিক্রিয়ার অনেক কু-ফলও হতে পারে যদি পাভলভের কুকুরের মতো কেউ মানুষকে অভ্যাসের দাস বানাতে পারে। যেমন কোনো না কোনো মাদক সেবনে অভ্যস্ত মানুষের ক্ষেত্রে ঘটে। এঁরা কেবল কু-অভ্যাসের দাস নয় বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক রোগের শিকারে পরিণত হন। যাঁদের বিমূর্ত চিন্তার অভ্যাস নেই বললেই চলে তাঁরা যাদুকরের ম্যাজিকে সম্মোহিত হন। এটা বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। কু-অভ্যাসের দাস আমাদের অনেকেরই এই অভিজ্ঞতা আছে। তার চাইতেও বিপজ্জনক হল যদি সমাজে কোনো ভ্রান্ত ধারণা ও অভ্যাসে মানুষকে অভ্যস্ত করে তোলা যায় তাহলে তাঁরা যুক্তির দ্বারা পরিচালিত না হয়ে অভ্যাস-ভিত্তিক প্রতিক্রিয়ার দ্বারা পরিচালিত হন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ইত্যাদি নিয়ে বিদেহ শাসকশ্রেণীর স্বার্থাশ্রয়ীরা এইভাবে নির্মাণ করে। “আগে রাম, পরে বাম” স্লোগান একটা সাম্প্রতিকতম দৃষ্টান্তে যা সমস্তরকম তথ্য ও প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে ব্যাপক মানুষের মধ্যে বিভ্রম, বিভ্রান্তি, দ্বেষ, দ্রোহ সৃষ্টি করে এইভাবে উন্মাদনা সৃষ্টি করা সম্ভব তা ইতিহাসে প্রমাণিত সত্য। মার্কসবাদী জ্ঞানতত্ত্ব বস্তুগত বাস্তবতার প্রতিফলনে ধর্মীয় চিন্তাগুলিকে ভ্রান্ত চেতনা (false consciousness) বলে ব্যাখ্যা করে। মার্কস নিজে এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। ধর্ম, জাতি ইত্যাদিকে পরিকল্পিতভাবে উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ সহ বর্তমান পুঁজিবাদী সম্পর্কের মোকাবিলায় ধান্দার ধনতন্ত্র (Crony Capitalism) যেভাবে রাজনৈতিক স্বার্থে হিন্দুত্ব জাতীয়তাবাদ উগ্রউন্মাদনা সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করেছে তাকে ভ্রান্ত চেতনার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা যায় না। একে মরিস কর্নফোর্থ মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে (Ideological Illusion) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বিপান চন্দ্রও ঐ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বাংলা অনুবাদে মতাদর্শগত অধ্যাস শব্দটি

ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও বর্তমানে তা একটি অপেক্ষাকৃত বোধগম্য প্রতিশব্দ দাবি করছে। এটাও স্পষ্ট হওয়া দরকার ভ্রান্ত চেতনা শব্দটিও কেবল ধর্মীয় চেতনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত না হয়ে অসচেতনভাবে অনেক ধরনের ভ্রান্তির শিকার সাধারণ মানুষের চেতনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। রজ্জুতে সর্পভ্রম, মরুভূমিতে মরীচিকা সহ নানা ধরনের প্রতিফলন, স্মৃতিবিভ্রম ইত্যাদি বহু চেতনার ক্ষেত্রে এই শব্দটি কমবেশি প্রযোজ্য। ভ্রান্ত চেতনা মার্কসবাদী প্রতিফলনের তত্ত্বে জলে বা আয়নায় প্রতিফলিত উল্টো প্রতিবিম্বের বেলায় প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু মতাদর্শগত অধ্যায়ের ক্ষেত্রে উল্টল বা বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্মিত অবতল লেন্সে, কম্পিউটার ফটো বুথে প্রতিফলিত বিকৃত প্রতিবিম্বের সঙ্গে তুলনীয়।

মিথ্যা ও উত্তর-সত্য প্রসঙ্গে

শুরুতে কিছু প্রেক্ষাপট বর্ণনা প্রয়োজন। ‘মিথ্যা’ শব্দটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার, গোয়েবলসীয় প্রচার কৌশলের সঙ্গে একাত্মভাবে জড়িয়ে আছে। এর মূল কৌশল হল মিথ্যা কথাগুলো জোর জোর করে বলতে হবে, বারবার বলতে হবে, যাতে মানুষের চেতনায় তা অভ্যাসভিত্তিক প্রতিবর্ত প্রতিক্রিয়ার দৌলতে চিন্তা চেতনার জগতে গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে যায়। প্রচার মাধ্যমের দৌলতে তাকেই মানুষ সত্য বলে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন, এমনকি যারা এটা সচেতনভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছেন তাঁরাও এটা সত্য বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেন। এর ফলে যুক্তিবাদ পঙ্গু হয়ে পড়ে। লুকাচের অভিজ্ঞতায় সাম্রাজ্যবাদের যুগের শুরুতে (Destruction of Reason) এই প্রক্রিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের আগে শুরু হয়েছিল। যেভাবে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পাঁচটি গুলি ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর, মার্কসবাদ, দুনিয়ার মজদুর এক হও, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ইত্যাদি শ্লোগানগুলি বিসর্জন দিয়ে নিজ নিজ দেশের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের শরিকদলে পরিণত হয় তাতেই যুক্তিবাদী চিন্তার ধ্বংসের প্রক্রিয়া সাম্রাজ্যবাদের মদত পায়। এই প্রক্ষে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে লেনিন কেবল কার্ল লিয়েব্‌ক্নেখট ও রোজা লুক্সেমবার্গ ছাড়া কোনো উল্লেখযোগ্য সমর্থন পাননি। জার্মানির পার্টিতে লিয়েব্‌ক্নেখটের যুদ্ধবিরোধী প্রস্তাব ১১০-২ ভোটে পরাস্ত হয়। এমনকি লেনিন যখন ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় ফিরে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করার শ্লোগান দিলেন তখনও পার্টির মধ্যে দোদুল্যমানতা প্রকাশ পাচ্ছিল। লেনিন তার জবাব দিয়েছিলেন “এটা সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। বরং একলা থাকাই ভাল। আমার বিবেচনায় লিয়েব্‌ক্নেখট-এর মতো : ১১০ জনের বিরুদ্ধে একা।” (I think it is better to remain alone like Liebuknecht : One against 110 Lenin, Vol. 36, P443)।

একথা সত্য যে লেনিন ফ্যাসিবাদের উত্থান ও ক্ষমতা দখল দেখে যাননি। ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ কংগ্রেস যথাক্রমে দক্ষিণপন্থী বোঁকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও বাম সঙ্গীর্ণতাবাদী বোঁকের কংগ্রেস বলে আখ্যায়িত হয়। কমিউনিস্টের সপ্তম কংগ্রেসে দিমিত্রিভ থিসিসের ভিত্তিতে ফ্যাসিবাদ বিরোধী একটি সঠিক রণকৌশলগত লাইন ঐক্যবদ্ধভাবে গ্রহণ করে। অবশ্য তখনও ফ্যাসিবাদ ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত। লুকাচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১৯৪৬ সালে চার্টলের ফুলটন বক্তৃতায় সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরোধী বিবেচনাগার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ঠাণ্ডা যুদ্ধ ইত্যাদি ঘটনাবলীতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে সাম্রাজ্যবাদই ফ্যাসিবাদের জনক। লুকাচ মূলত কিভাবে মার্কস-এঙ্গেলসের জার্মানিতে নাৎসী-হিটলার-রোজেনবার্গের উত্থানে সম্ভব হল ও তার পরও তা সক্রিয় ছিল তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন মার্কসবাদী পদ্ধতি অবলম্বন করে। তাঁর Destruction of Reason বা গ্রামশির ‘প্রিজন ডায়েরি’ ও অন্যান্য লেখায় মূলত বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে ইউরোপে ফ্যাসিবাদ মোকাবিলার অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা

একবিংশ শতাব্দীতেও প্রাসঙ্গিক। কিন্তু তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দেশে ফ্যাসিবাদ কিভাবে যুক্তিবাদকে ধ্বংস করে তার অনুশীলন ও তার মোকাবিলার কৌশলের প্রয়োগে অগ্রাধিকার দিয়ে বলেছেন। যা এখনো প্রাসঙ্গিক তা হলো লুকাশ বা গ্রামশির সময় পূর্ব ইউরোপে মার্কসবাদী জ্ঞানতত্ত্বের বিকাশের ‘প্রতিফলন তত্ত্ব’ সম্পর্কে অনুশীলনের অবদান, পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক চীনে বস্তুবাদী অদ্বৈতবাদ (Materialist Monism) নিয়ে গবেষণা (যা এখনো দুষ্প্রাপ্য) এবং সর্বোপরি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের বিপর্যয়কর ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা এই সব কিছুর ওপর ভিত্তি করে একবিংশ শতাব্দীতে বর্তমান বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের উগ্র দক্ষিণপন্থী সংস্করণের মোকাবিলায় মার্কসবাদী জ্ঞানতত্ত্বকে সমৃদ্ধ করা। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিস্থিতির নির্দিষ্ট বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট কর্মপন্থা স্থির করতে হবে।

বর্তমান সময়, নতুন চ্যালেঞ্জ ও তার মোকাবিলা

লুকাচের লেখা যুক্তিবাদের ধ্বংস সম্পর্কিত বইটি ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়। স্তালিনের মৃত্যু ১৯৫৩ সালে, ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে স্তালিনের সম্পর্কে ক্রুশ্চেভের তথাকথিত গোপন দলিল নিয়ে Grover Furr-এর লেখা Khrushchev lied (Red Star Publishers, New York) কয়েক বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬০ সালে সিপিএসইউ ২২তম কংগ্রেস, ১৯৫৭ সালে ১২ পার্টির দলিল এবং ১৯৬০ সালে ৮১ পার্টির দলিল বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিশ্ব পরিস্থিতির মূল্যায়ন সম্পর্কে দীর্ঘমেয়াদী বোঝাপড়া গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। আসলে বিশ্ব পরিস্থিতির মধ্যে কোনটা সত্য, কোনটা অসত্য বা মিথ্যা সেই নিয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশের পক্ষে এটা ক্ষতিকর হয়েছিল এবং অবিভক্ত সিপিআই-র অংশীদার হিসাবে আমরা তার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারি না। আসলে এই সময়কালে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অগ্রগতি অব্যাহত ছিল। শুধু তাই নয়, এই সময়টিকে পুঁজিবাদের স্বর্ণযুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই সত্যটি তখন বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে স্বীকৃতি পায়নি।

এগুলি সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রয়োগগত বিচ্যুতি বললে যথেষ্ট হবে না। বিশ্বের প্রধান প্রধান দ্বন্দ্বগুলির বিশ্লেষণেই বিচ্যুতি ঘটেছিল। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের দীর্ঘ কালপর্বে যে শ্রেণিসংগ্রাম থেমে থাকে না, পরাজিত বুর্জোয়া শ্রেণি পুনরায় ক্ষমতা দখলের জন্য বহুগুণ মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাবে এবং বাইরে থেকে সাম্রাজ্যবাদের মদত পাবে, লেনিনের এই সতর্কবার্তাগুলি উপেক্ষিত হয়েছিল। ধরে নেওয়া হয়েছিল যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে পুঁজিবাদের প্রত্যাবর্তন অসম্ভব। এমনকি স্তালিনের জীবিতাবস্থায় ১৯তম কংগ্রেসে সাম্যবাদের স্তরে উত্তরণের লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছিল।

১৯৭৩ সালে পুঁজিবাদের তথাকথিত স্বর্ণযুগের শেষ ও সংকটের সূচনা পর্বে নয়া-উদারবাদী অর্থনৈতিক নীতির ও বিশ্বায়িত আন্তর্জাতিক লব্ধিপুঁজির আক্রমণের সূচনা হয়েছিল চিলিতে ফ্যাসিস্ট পিনোচেতে সরকার অনুসৃত ফ্রিডম্যানের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের বিপর্যয়কর ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে সাময়িকভাবে হলেও বিশ্ব ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটে। ফলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম দুর্বল হয়। এই প্রেক্ষাপটে একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব পুঁজিবাদের সংকট ২০০৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ক্রমশঃ গভীরতর হচ্ছে। বিশ্বের অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপরে নির্মিত উপরিকাঠামোর ওপর এর প্রভাব অনস্বীকার্য। কিছুটা সরলীকরণ হলেও একথা বলা যায় যে নয়া-উদারবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর উপরে নির্মিত উপরিকাঠামো যদি উত্তর-আধুনিকতার দর্শন ও পরিচিতিসম্ভার

রাজনীতির মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে থাকে বর্তমান উদারনীতির সংকটের সময় তা অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়ছে। তার জায়গা করে নিচ্ছে বিশ্বব্যাপী উগ্র দক্ষিণপন্থী, মৌলবাদী ও নব নব রূপে তথাকথিত নয়া-ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলির উত্থান। ২০১৪ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংসদে এরা এক-তৃতীয়াংশ আসন দখল করে। ভারতে মোদী সরকার কায়েম হয় যা বিগত লোকসভা নির্বাচনের পর তাদের শক্তিকে আরো সংহত করে জনগণের জীবন-জীবিকা, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের ওপরে আক্রমণ তীব্রতর করেছে। এই সময়কালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের জয়, ব্রেস্কিট পন্থা থেকে শুরু করে ব্রাজিল, ভেনেজুয়েলা ও বলিভিয়াসহ পুরো লাতিন আমেরিকায় সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ বাড়ছে। অবশ্যই সাম্প্রতিককালে বিশ্বজুড়েই এই আক্রমণগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধও গড়ে উঠছে। মার্কসীয় জ্ঞান তত্ত্বের বিচারে এই আক্রমণের মোকাবিলায় অনুকূপ পরিবেশে ফ্যাসিবাদের উত্থানে হিটলার ও গোয়েবেলসীয় মিথ্যার নির্মাণের মোকাবিলার অভিজ্ঞতাগুলি অবশ্যই গভীর অনুশীলন দাবি করে। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। লুকাচের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাপ্রসূত যুক্তিবাদের জন্যে সংগ্রাম দাবি করে বর্তমান সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট মূল্যায়নের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা নির্ধারণ। খুব সম্ভবত: একারণেই ‘মিথ্যা’র পরিবর্তে ‘উত্তর-সত্য’ শব্দটি অক্সফোর্ড ও জার্মানিসহ বহু দেশের অভিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাঁরা এই নতুন শব্দটি ব্যবহারের পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন যে গোয়েবেলসীয় মিথ্যার চাইতে মানুষের মনোজগতে বর্তমান উত্তর-সত্যের আক্রমণ অনেক বেশি তীব্র। কারণ বিগত ৯০ বছরে বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিপুল অগ্রগতিকে ব্যবহার করে সাম্রাজ্যবাদ পোষিত নয়া-ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলি মিথ্যার চাইতেও বহুগুণ শক্তিশালী এই উত্তর-সত্যের আগ্রাসী অভিযানকে হাতিয়ার করেছে। শিল্প বিপ্লব ও নবজাগরণের সময় থেকে যে যুক্তিবাদী মননের সূচনা তা এখন কেবল ধ্বংসের মুখে শুধু তাই নয়, তা মানবসমাজের বৈষয়িক ও চিন্তার জগতের বিপুল অগ্রগতিকে পাঁচ শতাব্দী পিছনে নিয়ে যেতে চায়, আধুনিক প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে। এর অর্থনৈতিক ভিত্তি হলো কার্যত শিল্প বিপ্লবের পূর্বে পুঁজিবাদের আদিম সঙ্ঘয়ের যুগে ফিরে যাওয়া। তথাকথিত ধান্দার ধনতন্ত্র (Crony Capitalism) সংকট থেকে অব্যাহতি পেতে এই পথকেই বেছে নিয়েছে। মার্কসবাদী জ্ঞানতত্ত্বের আলোকে বর্তমান মিথ্যা বা উত্তর-সত্যের যুক্তিবাদ-বিরোধী আক্রমণের চরিত্রটি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

বর্তমান আক্রমণের চরিত্রের মধ্যে নতুনত্ব কোথায়? এই প্রশ্নে কিছু সাম্প্রতিক তথ্য দেওয়া প্রয়োজন। ২০১১ সালে Daniel Kahneman রচিত বইটি Thinking, Fast and Slow (New York: Farrar, Straus and Giroux) প্রকাশিত হয়। প্রফেসর কাহ্নেনম্যান ২০০২ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পান, যদিও আসলে তিনি একজন মনোবিজ্ঞানী। চিরায়ত অর্থশাস্ত্রের ব্যবহার (Behaviour in Economics), যাকে Homoeconomicus বলা হয়, দাবি করে যে মানুষ যথেষ্ট যুক্তিবাদী (Man is a rational animal) এবং সঠিক তত্ত্বের অধিকারী। কাহ্নেনম্যান এই যুক্তিকে প্রায় খারিজ করে দিয়েছেন এবং পূর্বোক্ত চিরায়ত ধারণার বিরুদ্ধে তথাকথিত behavioural Economics একটি নতুন ধারার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যাঁরা অর্থনীতির চর্চা করেন তাঁরা ২০১৭ সালে এই বিষয়ে অর্থনীতিতে নোবেল জয়ী Richard Thaler লিখিত Quasi Rational Economics (New York: Russel Sage Foundation) পড়ে দেখতে পারেন। যাই হোক এখানে এই বিতর্কে যাওয়ার অবকাশ নেই। সম্প্রতি সঞ্জয় চক্রবর্তী লিখিত (The Truth about Us, The Politics of Information from Manu to Modi, Hachette-2019) যা এ বছর মুজফফর আহমদ পুরস্কার পেয়েছে, এ বিষয়টি আগ্রহীদের কাছে অবশ্যপাঠ্য। কাহ্নেনম্যানের যুক্তি হলো মানুষের মস্তিষ্ক দু’রকম কাজ করে, যাকে তিনি System-1 (intuitive/fast) System-2 (deliberative/slow

thinking) বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর যুক্তি হলো মানুষের মস্তিষ্ক সিস্টেম-১ সহজ সরল তথ্যই পছন্দ করে এবং সিস্টেম-২ সময়সাধ্য, মনঃসংযোগ লাগবে এরকম কাজগুলির সঙ্গে যুক্ত। যখন সিস্টেম-২ সক্রিয় থাকে তখন সিস্টেম-১ এর কাজ কঠিন হয়ে পড়ে। তার থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন মানুষ সাধারণভাবে গান-বাজনা সহ নানারকম বিনোদন পছন্দ করে কারণ আলস্য নাকি মানুষের মজ্জাগত অভ্যাস। সিস্টেম-১ যেহেতু মানুষকে চিন্তায় আরাম (cognitive ease) দেয়, যদিও তাতে কঠিন জিনিস মনে রাখা বা সত্য অনুসন্ধান করার জটিলতাগুলি অবহেলিত হয়। সব কিছু মনে রাখা এবং সত্য কী জানা তার কাছে একটা অভিশাপ যা নিয়ে দীর্ঘায়ু ও সুস্থ জীবন অসম্ভব। তাই সে সিস্টেমগুলি এড়িয়ে চলে, কারণ তা বেঁচে থাকার পক্ষে খুব কষ্টকর। কাজেই বেঁচে থাকতে হলে যেটা তাকে স্বস্তি দেয় সেই সিস্টেম-১ এর উপরে বেশি বেশি নির্ভর করে এবং সময় পেলেই সেটা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। এই প্রবণতাকে তিনি কতগুলি নাম দিয়েছেন যেমন my side bias/confirmation bias, selective recall/ confirmatory memory ইত্যাদি। এই তত্ত্বের সমর্থক এক তথাকথিত খ্যাতনামা মনোবিদ Raymond Nickerson এগুলিকে একটা যুক্তিবাদী মানুষের কয়েক শতাব্দীকাল ধরে একমাত্র সমস্যা বলে অভিহিত করেছেন। এর সমর্থনে তিনি ‘প্রত্যক্ষবাদের জনক’ ফ্রান্সিস বেকন ১৬২০ সালের লেখার একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সঞ্জয় চক্রবর্তী এই ধরনের চিন্তার বিশদ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এর বিপজ্জনক দিকগুলিকে চিহ্নিত করেছেন সেগুলি তাঁর পূর্বে লেখা বইটি পড়ে বুঝতে হবে। তিনি তাঁর ব্যাখ্যার সমর্থনে অনেক বিদ্বজ্জনের লেখা থেকে উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। এগুলি কিভাবে জাতি, ধর্ম ও সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে মেরুকরণের প্রক্রিয়াকে সুসাধ্য করে তা তাঁর ব্যাখ্যায় স্পষ্ট। প্রফেসর কাহ্নেম্যানের লেখা থেকে আর একটি উদ্ধৃতি দেওয়া প্রয়োজন। “A reliable way to make people belief in falsehoods is frequent repeatation, because familiarity is not easily distinguished from truch.”

যাই হোক না কেন, উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদের অবস্থান সংক্ষেপে স্পষ্ট করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ মার্কসবাদী দর্শন বা জ্ঞান তত্ত্ব কোন শ্রেণীনিরপেক্ষ বিষয় নয়, মানুষ মাথ্রেই অলস এটা বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আইএলওর অতি সম্প্রতি প্রকাশিত তথ্যে জানা যাচ্ছে যে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক, সাড়ে তিনশো কোটি মানুষই এখন শ্রমজীবী যা এ পর্যন্ত লিখিত ইতিহাসে সর্বোচ্চ। দ্বিতীয়তঃ এঁদের ওপর শোষণের হার এঙ্গেলসের সময়কার ম্যানচেস্টারের বস্ত্রশিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের তুলনায় ২৫ গুণেরও বেশি। যেহেতু এঁদের অনেকেই অবসর কিছু নেই বললেই চলে, এঁদের আমরা অলস বলতে পারি না। তৃতীয়তঃ প্রফেসর কাহ্নেম্যান মানুষের মস্তিষ্ক ও তার কাজকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন না তুলেও একথা বলা যায় যে, এই লেখায় এর আগেই পাভলভের যে আবিষ্কারের কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার থেকে এটি মৌলিকভাবে পৃথক নয়। চতুর্থতঃ ফ্রান্সিস বেকনের দর্শন, যার উদ্ধৃতিটি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, যে মূলগতভাবে প্রত্যক্ষবাদী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তা এই উদ্ধৃতিতেই স্পষ্ট। বর্তমান কোয়ন্টাম মেকানিকসের যুগে প্রত্যক্ষবাদ যেরূপেই আত্মপ্রকাশ করুক না কেন লক, কাণ্ট বা মাখ ইত্যাদি প্রত্যক্ষবাদীদের বিরুদ্ধে মার্কসবাদীদের সংগ্রামের ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এখনো তাকে পরাস্ত করা সম্ভব। পঞ্চমতঃ মার্কসবাদের জন্মলগ্ন থেকেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিবাদের জন্যে সংগ্রাম এই শিক্ষা দেয় যে, বর্তমান বিশ্বের বৈষম্যগুলিকে দূর করে সাধারণ শ্রমের ভিত্তিতে জ্ঞানের বিকাশ সমাজের সমস্ত মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান করে, সার্বজনীন শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে এই দর্শনকে আরো সমৃদ্ধ করে ও তাকে সার্বজনীন সত্যের সন্ধানে বহুদূরে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম। বিশ্বে বর্তমান উৎপাদিকা শক্তির যে বিকাশ ঘটেছে তা কেবল বর্তমান

উৎপাদন সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তন করেই, মানুষের এই চাহিদাগুলি মেটাতে যথেষ্ট। মনোজগতের ওপরে বর্তমান আক্রমণের মোকাবিলায় নতুন পদ্ধতি প্রকরণ প্রয়োজন।

কী সেই পদ্ধতি প্রকরণ? “নির্বোধরা নিজেদের প্রয়োজনমতো সমাজের সংস্কার করতে চায়, কিন্তু সমাজের বিকাশের জন্য তাদের নিজেদের যে পরিবর্তন দরকার তা করতে চায় না।” [Engles to A Bebel Oct 28 1885] Marx-Engles Selected corespondence, A.F.L.P.P.H., Moscow, P-463)

ওপরে এঙ্গেলসের যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেটি একটি চিঠি যা এঙ্গেলস জার্মান মার্কসবাদী নেতা বেবেলকে লিখেছিলেন ১৮৮৫ সালে বহুদিন ধরে আঁকড়ে থাকা সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির সমালোচনা করে। মূল কথা হলো নিজেকে না বদলে দুনিয়াকে বদলানো যাবে না। আমাদের নিজেদের চিন্তার জগতকে নিজেকেই মোকাবিলা দিয়ে শুরু করতে হবে। এটা মনোজগতের লড়াই। মন বা ইংরেজিতে Thought হচ্ছে বিমূর্ত চিন্তাগুলির যোগফল। যা স্মৃতির ভাণ্ডারে জমা হয়ে থাকে। স্মৃতি বলতে এখানে ব্যক্তি মানুষের স্মৃতি বলে বলা হচ্ছে। সেই অর্থে আমার চিন্তা, আমি ভাবছি, এমনকি মাও সে তুং-এর চিন্তাধারা বলে কিছু হয় না। এঙ্গেলস যেমন বলেছিলেন এটা সহস্র কোটি বছরের মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিন্তার যোগফল মাত্র। এ সম্পর্কিত উদ্ধৃতিটি এই লেখায় আগেই দেওয়া হয়েছে।

Prof. David Bohm, যিনি জীবদ্দশায় Royal Sociey-র সদস্য ছিলেন মন বা চিন্তাকে বস্তুর বিকাশের উচ্চতর স্তর বলে উল্লেখ করেও অবিরাম দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে তার বিকাশের নিয়ম মেনে নিয়ে তার অসঙ্গতিগুলিকে চিহ্নিত করেছিলেন David Bohm, [Thought as a system, Routledge London and New York]

মার্কসবাদের জ্ঞান তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এ সম্পর্কে আমাদের অবস্থান কয়েকটি বিষয়ে স্পষ্ট করা দরকার।

প্রথমত ইংরেজি Thought শব্দটি বলতে বোঝায় যা চিন্তা করা হয়ে গেছে ও ভবিষ্যতেও করতে হবে। এই কথাগুলি এঙ্গেলসের উপরোক্ত কথাগুলির সঙ্গে মিলে যায়। সেইজন্যে আমি চিন্তা করছি বলতে ঠিক আমার চিন্তা বোঝায় না। এগুলি বহু প্রতিবর্ত প্রতিক্রিয়া (Reflex) যা সবরকমের সংবেদন, অনুভূতি ও বিমূর্ত চিন্তার ফসল। কাজেই চিন্তা ও জ্ঞান একটি ব্যক্তিগত উপাদান নয়, তা প্রাথমিকভাবেই সমষ্টিগত। আদিম মানুষ সমাজবদ্ধ হওয়ার সময় থেকেই এর উৎপত্তি। সমাজ ছাড়া এর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

দ্বিতীয়ত: চিন্তা একটা প্রক্রিয়া যা অবশ্যই নিরন্তর চলমান। সেইজন্যই তার মধ্যে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব (Thought vs Thinking), বিমূর্ত ও মূর্ত এই দুই চরিত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব ইত্যাদি অনেকগুলি দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে বিকাশ ঘটে। একজনের সঙ্গে যদি মত বিনিময়ের অতীত অভিজ্ঞতা খুব পীড়াদায়ক হয়ে থাকে তা স্মৃতিতে সহজে লোপ পায় না। বিপরীতে অতীত অভিজ্ঞতা যদি সুখকর হয় সেটিও একসঙ্গে স্মৃতিতে জমা হয়ে থাকে। এই জমা হয়ে থাকা অতীতের অভিজ্ঞতা বারে বারে বর্তমানে ফিরে আসে এবং তা সব সময়ে যুক্তির শাসন মানে না। তার কারণ কোন ব্যক্তি মানুষের চিন্তায় মনে হতে পারে তিনি চিন্তা করছেন। আসলে তিনি বা আমি কেউ চিন্তা করছেন না কারণ চিন্তা কোন ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন একটা প্রক্রিয়া নয়। এই সত্যটাই ব্যক্তি হিসাবে কারোর পক্ষে সহজে উপলব্ধি করা অসম্ভব যে চিন্তা তাঁর দ্বারা পরিচালিত হয় না। এই প্রক্রিয়াকে cognitive ease বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সত্য যে কঠোর তা সবসময়ে স্বস্তি দেয় না। যদিও মেনে নিতে হয়।

তৃতীয়ত: চিন্তা একটা তন্ত্র (System) যা স্বয়ংক্রিয় (Autonomous) যা খানিকটা শরীরের

অন্যান্য তন্ত্র বা system যথা পৌষ্টিক তন্ত্র বা মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্র ইত্যাদির সঙ্গে তুলনীয়। চিন্তার প্রক্রিয়া যদি অনুভূতিতে বেদনাদায়ক সংবেদনের সৃষ্টি করে তাহলে শরীরের অন্যান্য তন্ত্রে তার প্রভাব পড়ে, যথা রক্তে Adrenaline ইত্যাদির পরিমাণ বাড়ে, রক্তচাপ বাড়ে, নাড়ির গতিও বাড়তে পারে। তখন চিন্তা একটা তন্ত্র হিসাবে অন্যান্য তন্ত্র থেকে পাঠানো বার্তা অনুযায়ী যেমন পিটিউটারি গ্ল্যান্ড থেকে নিঃসৃত Endorphin (endogenon +morphine) এর প্রভাবে শ্রমসাধ্য চিন্তার বিষয়বস্তুগুলিকে দূরে সরিয়ে রাখে। দ্বন্দ্বিকভাবে বললে Thought thinking-কে নিয়ন্ত্রণ করে। বলাবাহুল্য এটা বস্তুজগতের বাস্তব সমস্যাগুলি চেতনায় ভাবগত প্রতিফলনের প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে। এরফলে অসত্য (False), মিথ্যা (Lies) বা উত্তরসত্য (Post Truth) সহ, ভ্রান্ত ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান থেকে গভীরতর সম্পূর্ণ জ্ঞানে উত্তরণ বাধাপ্রাপ্ত হয়, এমনকি পশ্চাদমুখী হওয়ার বিপদ বাড়ে। বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন এই প্রক্রিয়া থেকেই বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদবিরোধী চিন্তাগুলির উদ্ভব এবং তা মহামারী আকারে সমষ্টিগত সামাজিক চিন্তার জগতে ছড়িয়ে পড়ে। উগ্র দক্ষিণপন্থী-শৈরচাচারী-সাম্প্রদায়িক ও ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলি সমস্তরকম তথ্য ও প্রচার মাধ্যমকে এই প্রক্রিয়ার গতি বহুগুণ বৃদ্ধি করার কাজে ব্যবহার করে। জনজীবনের মূল সমস্যাগুলি যা বাস্তব সত্য তা এই মিথ্যার মায়াজালে জালে পড়া মাছের মতো ছটপটিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করে।

চতুর্থত: উপরোক্ত প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকা ও সেই চেতনাকে সমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়েই বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন করা সম্ভব। মিথ্যার মোহজাল ছিন্নভিন্ন করে জনগণের জীবন-জীবিকার সংগ্রামকে সংগঠিত করে বর্তমান দেশ ও দুনিয়াজোড়া দক্ষিণপন্থার মিথ্যা ভাষ্যের বিরুদ্ধে বিকল্প সত্য ভাষ্য নির্মাণ করে তাকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব। এই প্রক্রিয়াকে Prof Bohm, Proprioception বলে আখ্যায়িত করেছেন। শব্দটি আসলে Perception অর্থাৎ অপরিষ্কৃত (Uncritically absorbed) থেকে Proprioceptin (Self perception) বা অন্তর্দৃষ্টি স্তরে উত্তরণে পথ দেখায়। যেহেতু চিন্তা একটা প্রক্রিয়া হিসাবে প্রকৃতিগতভাবে সামাজিক ও সমষ্টিগত বিষয় (Thought and Knowledge are primarily collective phenomenon) সেহেতু বিচ্ছিন্ন বা এককভাবে এটা করা অসম্ভব। শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে অবিরাম নিবিড় যোগাযোগ ও চিন্তার আদানপ্রদান, যাকে আমরা গণ-লাইন বলে গ্রহণ করেছি তার প্রয়োগই একমাত্র পথ। শরীরের ব্যায়াম যেরকম শরীরকে সুস্থ রাখে ঠিক তেমনি মনেরও ব্যায়াম করতে হয় যাকে সহজ ভাষায় ভাবা প্র্যাকটিস করা বলে বলা হয়। সরোজ আচার্য Prof Human Levy-র অনুকরণে বহুদিন আগে মার্কসবাদী যুক্তি বিজ্ঞান বলে একটা বই লিখেছিলেন। তার প্রত্যেকটি অধ্যায়ে অনুশীলনের জন্য কিছু প্রশ্ন ছিল। এটা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক কমিউনিস্ট ও সমষ্টিগতভাবে সমস্ত শ্রমজীবী জনগণকে একসাথে যুক্ত করে প্রয়োগ করতে হবে। এঙ্গেলসের যে উদ্ধৃতি দিয়ে এই রচনার শেষ অংশটি শুরু হয়েছিল সেটা দিয়েই প্রসঙ্গটি ইতি টানা হচ্ছে - নিজেদের প্রয়োজনমতো সমাজ সংস্কার নয়, সমাজের পরিবর্তনের জন্য নিজেদের পরিবর্তন করতে হবে। চিন্তার অনুশীলন ও কর্মক্ষেত্রে তার প্রয়োগ, প্রয়োগের অভিজ্ঞতার আলোকে চিন্তার পুনরুশীলন, দ্বন্দ্বতত্ত্বের সূত্র 'নেতির নেতি' প্রক্রিয়ায় উন্নততর স্তরে চিন্তা ও তার প্রয়োগ প্রক্রিয়ায় বিকাশই হল মার্কসবাদী জ্ঞানতত্ত্বের অন্যতম অবদান।

(এই রচনাটি পার্টি স্কুলের পঞ্চম বর্ষে নেতৃস্থানীয় কর্মরেডদের জন্য নোট হিসাবে প্রস্তুত হয়েছিল)